

**ALISHER NAVOIY — SHOIR, MUTAFAKKIR, OLIM,
DAVLAT ARBOBI TA'LIM HAQIDAGI QARASHLARI**

Qo'qon davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakulteti

Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Alimova Yayra Xotamovna

Xundiboev Xusan Musurmon o'g'li

Murodova Odina Fayzullaning qizi

Annotatsiya: Navoiy merosini yosh avlodga chuqur o'rgatish, chunki u o'z asarlarida milliy g'urur, xalq, ona tili, Vatan g'oyalarini ezgulik bilan targ'ib qilgani ko'rsatilgan. Ulug' mutafakkir yoshlarni astoydil o'qishga, kasb-hunar egallashga, olgan bilim va ko'nikmalarini el-yurt, el-yurt manfaati yo'lida qo'llash, inson bo'lib yetishishga da'vat etgani ma'lum bo'ldi.

Tayanch iboralar: meros, mehnat, mutafakkir, matonat, matonat, bilim, mahorat, davlat arbobi, an'ana, muqaddaslik, vatanparvarlik, ezgulik, tarbiya.

**Алишер Навои – поэт, мыслитель, учёный, государственный
деятель**

взгляды на образование.

Аннотация: Глубоко преподавать наследие Навои подрастающему поколению, ведь в его произведениях показано, что он с добротой пропагандировал идеи национальной гордости, народа, родного языка, Родины. Выявлено, что великий мыслитель призывал молодых людей усердно учиться, осваивать профессию, применять полученные знания и умения на благо страны и народа, чтобы они могли стать людьми.

Ключевые слова: наследие, труд, мыслитель, настойчивость, настойчивость, знания, мастерство, государственный деятель, традиция, святость, патриотизм, добродетель, образование.

**Alisher Navoi - poet, thinker, scientist, statesman
views on education.**

Abstract: To deeply teach the legacy of Navoi to the younger generation, because his works show that he kindly promoted the ideas of national pride, people, native language, and Motherland. It was revealed that the great thinker encouraged young people to study hard, master a profession, apply the acquired knowledge and skills for the benefit of the country and the people, so that they could become people.

Key words: heritage, work, thinker, perseverance, perseverance, knowledge, skill, statesman, tradition, holiness, patriotism, virtue, education.

Kirish.

Buyuk mutafakkirlar, allomalar va azizlar vatani bo'lgan O'zbekistonning buyuk mutafakkirlari, allomalari, aziz avliyolari, keyingi davrlarda xalqimizning ezgu urf-odatlari, urf-odatlari muqaddas joylarni tiklash va rivojlantirish va obidalarni obodonlashtirish, yosh avlodni boy tariximizga hurmat, vatanparvarlik va insonparvarlik fazilatlarini ruhida tarbiyalash kattalar ta'limiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Biz barchamiz ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining bir qismimiz. Uning faoliyatini bugungi kun talablaridan kelib chiqib takomillashtirishni ustuvor vazifamiz deb bilamiz, – dedi Fitrat hamda "Xalq fikri". maqsadga erishish uchun harakat qil, davlat arbobi bo'l, baxtli va hurmatli bo'l, dunyoviy yoki zaif bo'l

xor bo'lmoq, baxtsizlik yukini ko'tarmoq, e'tibordan "Ularning boshqalarga bo'ysunishi va qul va asir bo'lib qolishlari bolaligida ota-onalaridan olgan ta'limga bog'liq". davlatimiz rahbarining fikrlarini alohida ta'kidladi Bu xalq manfaati, farzandlar kelajagi, ularning tarbiyasi uchun qanchalik mas'uliyatli ekanimizdan dalolatdir. Zero, farzandlar kelajagimiz, ular ota-onamiz, ajdodlarimiz mehnatining davomchilaridirHisoblar. Olimlar fikrlarini o'rganish orqali xalqimizga xos axloqiy-tarbiyaviy fazilatlar beixtiyor ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Shuningdek, oilada erta tarbiya, samimiy munosabat, yaxshi xulq ota-onalarimiz ibratida shakllanadi.

Asosiy qism.

Buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Xirot shahrida tug'ilgan. Adabiyot va san'atga mehri bolaligidan uyg'ongan. Alisher she'r tinglashni, o'qishni yaxshi ko'rardi. Alisher Xirot va Mashhadda tahsil olib, mantiqiy falsafa, musiqa, gumanitar va boshqa fanlar, arab va fors tillarini o'rgangan. Alisher besh yoshidanoq iste'dodli shoir sifatida jamoatchilikka ma'lum bo'lgan. U o'zbek-turkiy she'rlarida "Navoiy", forestoichk she'riyatida esa "Foni" taxallusini qo'llagan. Uning o'zbek tilidagi barcha she'rlari "Bulaadjibotlari", "Yoshlik shodliklari", "O'rta yosh go'zallari", "Qarilik ne'matlari" to'rt qismdan iborat "Zonul maoniy" to'plamida hamda fors tilidagi she'rlari jamlangan. "Stink Fans" to'plamida to'plangan. Navoiy o'zbek adabiyoti va adabiy tiliga asos solgan. O'zbek tili fors va arab tillarining she'r yaratish qobiliyatiga ega ekanligini va ayrim hollarda undan ham oshib ketishini isbotladi. Navoiy lirikasi falsafiy mushohadalar, teran tuyg'ular, go'zal tabiat manzaralari, boy badiiy timsollarga boy. Navoiyning badiiy merosi juda boy va rang-barangdir. U she'riy devonlar, buyuk dostonlar yaratish bilan birga 15-asr O'rta Osiyo ma'naviy hayotini aks ettiruvchi nasriy asarlar, ilmiy risolalar ham yozdi. Navoiy ustoz, buyuk tojik shoiri va mutafakkiri Abdurahmon Jomiyga bag'ishlangan "Xamsatul Mutayirin", ko'plab shoirlar, uning izdoshlari va zamondoshlari hayoti va ijodiga oid ma'lumotlarni o'z ichiga olgan "Majolisun nafa'is", "Muxjamatul luratain" shular jumlasidandir. uning ona tili. ko'zga ko'ringan. Navoiy umrining oxirida "Lisonuttair" ("Qush tili") dostonini va insoniyat jamiyati taraqqiyotiga bag'ishlangan "Nasoim Ulmuxobat" ilmiy-falsafiy asarini nashr ettirdi. Umuman olganda, Navoiy ijodidagi demokratik yo'nalish va insonparvarlik, inson qadr-qimmatini e'zozlash, insonlar baxti va farovon hayoti uchun kurash g'oyalari uning asarlarini abadiylashtirdi. Ulmas o'z asarlarida Navoiydagi tabiat va jamiyat qonunlariga o'z munosabatini bildirgan. Faylasuflarning ijtimoiy va falsafiy qarashlari uning dunyoqarashining shakllanishiga turlicha ta'sir ko'rsatgan. Navoiy falsafasida insonparvarlik g'oyalari she'riy shaklda berilgan. Binobarin, bu usul ko'plab mutafakkirlarning

asarlarida ta'sirchan va an'anaviy bo'lib qoldi. Navoiy o'z davrining ijtimoiy-iqtisodiy va falsafiy ruhini gavdalantirgan. Navoiy ilmiy va adabiy asarlar yaratishda o'z davrining olimlari, adiblari, shogirdlariga o'rnak bo'ldi. Uning deyarli barcha asarlari tarbiyaviy ahamiyatga ega. Shoirning besh dostonidan iborat "Xamsa" asarida inson kamolotining barcha masalalari yoritilgan. Undagi birinchi doston "Xayratul abror" – haqiqat, ishonch, ezgulik, muhabbat va do'stlikni tarannum etuvchi falsafiy asardir. Unda o'sha davr uchun dolzarb bo'lgan axloqiy, tarbiyaviy, ijtimoiy va falsafiy g'oyalar belgilab berildi. Adolat, mehr-oqibat, saxovat, odob, kamtarlik, qanoat, halollik, mehr-muhabbat, halollik, do'stlik, o'zaro yordam va boshqa ajoyib fazilatlar oddiy mehnatkashning jamiyatdagi qadr-qimmatini ifodalaydi. AnBu olijanob fazilatlar tasvirlanganda hikoyalar alohida beriladi. Rassom "Farhod va Shirin" dostonida asosiy mavzu – muhabbatni, shuningdek, yuksak insoniy fazilatlarining ibratli ifodasini tasvirlashga alohida e'tibor bergan, navoiylik bolalarning ta'lim va tarbiyasi uchun maktablar ochishga g'amxo'rlik qilgan. Uning fikricha, maktab dunyoga yorug'lik olib keladi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi, bolalarni tarbiyalaydi. Yurt va xalq uchun GOYAT maktabining ahamiyati katta: u xalq uchun diniy maktabdir. Hammasi yoshlikdan boshlansa, maktab kuni. Ma'nosi: Bolalar uchun maktab bo'lmasa, kattalar ham adashadi. Shunday ekan, xalq tarbiyasida maktabning o'rnini katta. Shuning uchun ham Navoiy Sulton Husayn Boyqaro bilan suhbatlarida, unga yozgan maktublarida Egon va Turkistonda maorif masalalariga oid faoliyatlar Egon va Turkistonda "Dabiriston" atamasi bilan "Dabiriston" deb atalishini kutish mumkin. davlat va din bilan chambarchas bog'liq. Diniy muassasalar maktablarni Goyava nuqtai nazaridan nazorat qilgan. Bu davrda Xuroson va Movarunnaxda maktablarning ko'p bo'lganligi ma'lum emas. Navoiy o'z asarlarida o'z davri maktablarining ta'lim-tarbiya ishlarini aniq ifodalagan. Bolalar maktabga qabul qilinganda, o'qituvchi birinchi navbatda o'qish va yozishni o'rganish maqsadida arab alifbosi yozilgan doska berdi. Bunday doskalardan Navoiy davrigacha va undan keyin ham, hatto eski maktablar qurib bitkazilgunga qadar savod o'rgatishda

foydalanilgan; yagona qurol edi. Ilmga ishtiyoqi baland yoshlar har qanday kiyimda emas, madrasada bilim olishga intilardi. Navoiy “Hayratul abror”ning ikkinchi bobida katta umidlar bilan shaharni tark etgan fan talabasi boshidan kechirgan sinov va mashaqqatlarni tasvirlaydi. Navoiy navqiron avlodning tilini tinmay urib tursa, bu suzish uslubida – “Xayratul abror” asarida o‘z ifodasini topadi, dedi. Bu garov O‘quv jarayoni va o‘qituvchilarning malakasi yosh avlodga ona tilining sehrli jozibasini o‘rgatishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Maktablar uchun maxsus o‘qituvchilar tayyorlash, mavjud o‘qituvchilarning saviyasini oshirish, o‘qitish metodikasini takomillashtirish bilan hech kim qiziqmasdi, bu ishlar bilan shug‘ullanuvchi birorta ham muassasa yo‘q edi. Aksariyat o‘qituvchilar maktablarda o‘qitiladigan kitoblarni bilish darajasiga ega edi. Mamlakatda xalqni o‘qituvchilar bilan tarbiyalash, albatta, mumkin emas edi. Navoiy bularning barchasini bilar, lekin maktablarda o‘quv-tarbiya ishlarini yaxshilash masalasini o‘sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy tuzumni o‘zgartirish va xalqlarning iqtisodiy ahvolini yaxshilash bilan emas, balki maktablarga bilimli va halol o‘qituvchilarni tayinlash orqali hal qilish mumkinligini tushungan. . . Shuning uchun ham u o‘zining amaliy, badiiy va ilmiy faoliyatida o‘qituvchi qanday bo‘lishi kerak, degan savolga alohida e‘tibor berdi. Navoiy ta’kidlaganidek, farzand tarbiyalovchi va tarbiyalovchi inson bilimli bo‘lishi, tarbiya yo‘llarini bilishi kerak.

Xulosa.

Navoiy yosh avlodni tarbiyalash vazifasini qandaydir tasodifiy shaxsga topshirishdan bosh tortdi. U tinglovchiga eng yuqori talablarni qo'yadi. (Farzandni tarbiyalash va unga bilim berish, qobiliyatini rivojlantirish uchun u bilimdon va mohir pedagog bo‘lishi kerak, bolalar tarbiyachilari esa yoshlarga bilim, odob, odob, yaxshi o‘qish yo‘llarini o‘rgatuvchi mahoratga ega bo‘lishi kerak, dedi. .Navoiy bobomiz mamlakatimiz mustaqillikka erishayotgan hozirgi davrda uning merosini yosh avlodga chuqur o‘rgatishimiz zarur.Chunki u o‘z asarlarida milliy g‘urur,xalq,ona til,Vatan g‘oyalarini ezgulik bilan targ‘ib qilgan. Buyuk

mutafakkir yoshlarni o'z yurtiga, ota-onasiga sadoqatli bo'lishga, ilm olishda, kasb-hunar egallashda matonat va matonat ko'rsatadigan insonlar bo'lishga da'vat etgan bo'lsa, Navoiy asarlarida xalqlar do'stligi, tinch-osoyshta yashash uchun kurash, kamtarinlik, mehr-oqibat, mehr-oqibat, mehr-oqibat, mehr-oqibat, xalqlar do'stligi tarannum etilgan. saxovat, muruvvat, saxovat, bevalarga yordam berish, ustozlarni e'zozlash xalqimizga yangi ruh, kuch-quvvat bag'ishlaydi.

Foidalangan adabiyotlar ruyhati.

1. Mirziyoyev Sh.M. 2017 yil 24 iyun. "Xalq so'zi" gazetasi.
2. Sapfo Ochil. Mustaqillik va tarbiya masalalari. «O'zbekiston», 1995.6-bet.
3. Ibrohimov A. Bizkim, o'zbeklar. "Sharq", T: 2011. B.86.
4. A. Soliyev. Katra ugillar.- Toshkent. "OKituvchi", 1995 yil, 24-bet.
5. Salimov B. A. Navoiy izhodida insoniylik goyalarining aks ettirilishi va uning ahamiyati.//A.Navoiy va XXI asr. Ilmiy-Nazariy Respublikasi anjuman materiallari. 2016 yil B.139.
6. Alisher Navoiy. Ibratli hikoyatlar va xislatli hikmatlar. T: "Sanostandart"? 2016/ B.82.
7. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-2
8. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.